

CONTROLE CORPÓREO REMOTO

Remote Body Control

Larissa Camnev¹

Resumo

A partir da produção "Remote Control II" (1989) da artista Jana Sterbak, o artigo se debruça nas questões que ladeiam modos de controlar e desestabilizar corpos frente a construções de gênero. Ao vestir um artefato comandando via controle remoto é provocado ordenar movimentos corpóreos, mas que também ocasionam relações de dependência. No encontro corpo/máquina Sterbak, estende de forma híbrida suas ações para relações dispares.

Palavras-chave: corpo, controle, gênero, performatividade, poética

Abstract

Based on the production "Remote Control II" (1989) by artist Jana Sterbak, the article focuses on the issues that surround ways of controlling and destabilizing bodies in the face of gender constructions. When wearing an artifact commanding via remote control, it is provoked to order bodily movements, but that also cause dependency relationships. In the Sterbak body/machine encounter, she hybridly extends her actions to disparate relationships.

Keywords: body, control, gender, performativity, poetics

¹ Artista visual e pesquisadora. Doutoranda em Artes na Universidade Estadual Paulista (UNESP) como bolsista CAPES. Mestra em Linguagens, Mídia e Arte pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas com auxílio CAPES/PROSUC e Bacharela/Licenciada em Artes Visuais pela mesma universidade.

Introdução

Ao referenciar as vestes como conjunto de sistemas que enunciam linguagens, capacidades e subjetividades, o corpóreo surge como suporte apto a ser ocupado. O corpo como matéria passível de ser atravessada por vários discursos, faz da veste esse articulador e operador de espaços, perfazendo o vínculo de dependência entre partes que entrelaçam conceitos. Para refletir sobre as relações entre a roupa e o ato de vestir, Coccia (2010) afirma que:

“Uma roupa é, antes de tudo, um corpo. Em qualquer roupa fazemos experiência de um corpo que não coincide com nosso corpo anatômico. Vestir-se significa, assim, completar nosso corpo, acrescer-lhe uma consistência ulterior feita de objetos e materiais mais disparatados possíveis cujo único objetivo é o de nos fazer aparecer. Esse corpo secundário que cada vez se encarna na roupa (sempre sustentado pelo corpo anatômico) não é feito de carne, mas somente de aparência. (COCCIA, 2010, p. 83-84).

Na fissura produzida pelo movimento de completar o corpo pela veste, a ação de preencher com elementos provindos de discursos, aparece como esse meio para ocupar e evidenciar fragmentos de costumes. As linhas tensoras de controle, produzem um corpo social apresentado através de anexos que dialogam com a estrutura corpórea, constituída pelo corpo anatômico. Uma composição de movimentos que se fazem, se desfazem e se refazem se tornam práticas incessantes de um território em constante mudança, oscilando pelas vestes em épocas, hábitos, modelos, etc. O poder fomentado pelas vestes, coloca em evidência os limites a serem aplicados em instâncias relacionadas ao outro e que transbordam para o coletivo.

O texto se dedica a olhar questões operatórias de controle corpóreo via vestes produzidas pela artista canadense Jana Sterbak, que encontra no vestuário estofado para provocar

construções da subjetividade feminina. Ao expor seu recorte, suas produções convergem para manifestações de falas sociais, sexuais, psicológicas, afim de demarcar o corpo. Ao mencionar corpo é relevante explicar que para Sterbak e seus vestíveis, a compreensão se estende desde a fisicalidade até a psique. O texto enfatiza as obras “Remote Control I” e “Remote Control II” (1989), analisando os elementos empregados pela artista como referências e atravessamentos que apontam para a metáfora produzida na alusão do vestível.

Controle-corpo-controle

Considerando a veste como recurso para operar a construção de controle e subjetividades, instaura-se exercícios de poder que disciplinam comportamentos e costumes. A formulação de subjetividades mediante ao poder disciplinar das vestes, impõe refletir sobre os modos e as relações que se estabelecem, percebendo que:

“Há corpos cheios de expectativas de seus envoltórios, como territórios expressivos de si e do mundo. Os fluxos que perpassam e afetam um corpo pedem ouvidos, enquanto as alterações estéticas são capazes de proporcionar concretude, de criar sentidos para aquilo que está se passando subjetivamente. (...) Assim como a subjetividade, os corpos são delineados por uma série de agenciamentos que os produzem e os desfazem incessantemente.” (MESQUITA, 2002, p.116)

Através dos modos de constituir-se e de fazer uso de veículos que transmitem elementos de força, nota-se que as representações de si não se afastam das estratégias que cruzam esse indivíduo, permanentemente atravessado por diversas óticas culturais e políticas.

A partir da condição do corpo-vestido e atenta aos modos de transpor corpo, subjetividades e controle a artista Jana Sterbak em suas produções “Remote Control I” e “Remote Control II” (1989), propõe se debruçar no controle social formulado pelo sistema de roupas. Para a produção de objetos suscetíveis de serem ativados em performances, a artista confecciona crinolinas de alumínio com rodas motorizadas e que fazem uso do controle remoto. Na ação,

com o intuito de instalar o corpo da performer até a veste, dois assistentes do gênero masculino suspendem verticalmente a mulher, promovendo através de relações de partes disparees entre masculino/ feminino e corpo/máquina, impor a postura rígida ao corpo que ocupa a veste. Com os pés pendurados e a parte inferior do corpo permanecendo imóvel, a performer em estado de dependência é posta em movimento por intermédio daquele que possui o dispositivo que gerencia os deslocamentos e a velocidade do objeto vestível

crinolina.

Figura 1: Jana Sterbak, Remote Control II, 1989.

Fonte: <https://www.macba.cat/en/art-artists/artists/sterbak-jana/remote-control-ii>
Acesso em 10 de out 2022.

O poder praticado por um corpo externo ao que veste, institui modos de comandar e estabelecer o que é regulador enquanto postura, frente a imposições reproduzidas em roupas pela indústria da moda. No interior das gaiolas, a usuária pode deslizar via rodas instaladas na parte inferior, porém o controle remoto em poder de outro torna a ação árdua, ocasionando uma boneca mecanizada. Na ocasião do controle remoto estar no poder da performer, esta detém como dominar seus deslocamentos no espaço, controlando não apenas seu próprio corpo como também possuindo as atenções daqueles que experienciam a ação. É instaurado

relações de dependência, entre aquele que controla e aquele que é controlado, expondo que

continuadamente essas ações perfazem as operações sociais.

Figura 2: Jana Sterbak, Detalhe de Remote Control II, 1989.
Fonte: <https://www.macba.cat/en/art-artists/artists/sterbak-jana/remote-control-ii>
Acesso em 10 de out 2022.

Figura 3: Jana Sterbak, Remote Control II, 1989.

Fonte: <https://www.arte.na/block/1491749>

Acesso em 10 de out 2022.

O processo de Sterbak é embasado pelo hábito das mulheres fazerem uso de armações crinolinas no século XIX, visto que esse era o padrão estereotipado de beleza feminina. O modelo que favoreceu a inquietação da artista, ampliava os quadris com aros que se

estruturavam em uma cúpula vestida a partir da cintura da usuária. Ao vestir a peça, a mulher

permanecia com os movimentos reduzidos e controlados.

Figura 4: Jana Sterbak, Remote Control II, 1989.

Fonte: <https://www.macba.cat/en/art-artists/artists/sterbak-jana/remote-control-ii>
Acesso em 10 de out 2022.

Essa ampliação dos quadris insinuava o que era função primária da mulher: a possibilidade de produzir filhos e que invariavelmente serviria a quaisquer outras funções. Em gaiolas, a metáfora se estabelecia, enclausurando e controlando os movimentos corpóreos femininos. Para pensar as instâncias históricas em que alguns ideais formatam o corpo da mulher, revela-se o que é suscetível de ser modificado, alterado e aperfeiçoado sob o ponto de vista do domínio cultural. As “disciplinas” referenciadas por Foucault (2004) vem de encontro com as questões que ladeiam os objetos performáticos de “Remote Control I” e “Remote Control II” (1989), aproximando a formulação do corpo enquanto unidade capaz de obediência e utilidade, gerando a “política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos” (FOUCAULT, 2004, p. 164).

A subjetividade emerge como vestes-gaiolas, concedendo controle dos movimentos corpóreos a um outro que opera remotamente, mas que contraditoriamente consegue contemplar a via de mão dupla entre libertar e aprisionar o corpo. Ainda que submisso, toda ação gera uma resposta, encadeando a presença de ambas as partes como elementos engajados.

Fecho

Ao protagonizar os corpos das mulheres, Sterbak em “Remote Control I” e “Remote Control II” (1989), provoca discussões acerca das políticas dos discursos que impõem forças externas as decisões do feminino.

O viés do corpo confinado em gaiolas de alumínio, evoca perceber os aspectos que se estabelecem ao corpo sob controle, em relações de dependência que constroem liberdades

configuradas. Em anseios discordantes, as crinolinas constroem intentos dúbios, ao mesmo que se anseia autonomia se dispõe de um estado de submissão.

Ao assumir os dispositivos vestíveis bebendo de problemáticas advindas do patriarcado, interessa contemplar e tomar emprestadas as questões incitadas por Sterbak como disparos que atravessam períodos. É revelado a potência que se estabelece na ação, se atentando para o vínculo que as crinolinas possuem com o corpo presente com as que as ocupa. A ausência da usuária, torna ineficaz todas as articulações propostas, o poder sobre o outro se dispersa e recai na participação ativa. O poder é escancarado, representado por opressões vestíveis e dificilmente dissimuladas. O corpo vestido é transcendido pelas técnicas e tecnologias operadas nas crinolinas.

Referências

- BERNSTEIN, A. A performance solo e o sujeito autobiográfico. Revista Sala Preta, São Paulo (ECA-USP), v.1, n.1, p. 91, 2001.
- BOURRIAUD, N. Pós-Produção, como a arte reprograma o mundo contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- COCCIA, Emanuele. A vida Sensível. Tradução de Diego Cervelin. Desterro: Cultura e Barbarie (Coleção PARHESIA), 2010.
- COSTA, C. T. da. 2009. Roupas de artista: o vestuário na obra de arte. São Paulo, EDUSP.
- FOUCAULT, M. "Os corpos dóceis". Vigiar e punir: nascimento da prisão. 29ª ed. Tradução de Raquel Ramallete. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004a, p. 125-52.
- HARAWAY, Donna. "Manifesto ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX". In SILVA, Tomaz Tadeu da. Antropologado ciborgue: as vertigens do pós- humano. Belo Horizonte, Autêntica, 2000.
- HASEMAN, Brad. A Manifesto for Performative Research. Media International Australia incorporating Culture and Policy, theme issue "practice-led Research" (n. 118). p. 98-106., 2006.
- GLUSBERG, J. (2007). A arte da performance. São Paulo : Perspectiva.

HEIDEGGER, Martin. *Being and Time*. Tradução Joan Stambaugh. Albany: State University of New York Press, 2010.

MCLUHAN, Marshall. *Os meios de comunicação como extensões do homem*. Tradução de Décio Pignatari. São Paulo: Editora Cultrix Ltda., 1964.

MERLEAU-PONTY, M. *Fenomenologia da Percepção*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

MELIM, Regina. *Performance nas artes visuais*. Editora Schwarcz-Companhia das Letras, 2008.

MESQUITA, C. *Roupa-território da existência. Fashion Theory: a Revista da Moda, Corpo e Cultura*. São Paulo: Anhembi Morumbi, Edição Brasileira, Vol.2, n. 1, out/2002.

NANCY, Jean-Luc. *Corpo, fora*. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2015.

SALLES, Cecília Almeida. *Gesto inacabado: processo de criação artística*. Annablume, 1998.

SALLES, Cecília Almeida. *Redes da criação: a construção da obra de arte*. São Paulo: Ed. Horizonte, 2006.

REY, Sandra. *Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais*. In: BRITES, B.; TESSLER, E. (Orgs.). *O meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em artes plásticas*. Porto Alegre: Ed. Universidade/ UFRGS, 2002.

REY, Sandra. *Cruzamentos impuros. Processos híbridos na arte contemporânea*. In: JORNADA DE HISTÓRIA DEL ARTE EN CHILE. ARTE Y CRISIS EN IBEROAMÉRICA. 2004, Santiago. Anais. Santiago: RIL ed., 2004.

SANTAELLA, Lucia. *Corpo e comunicação: sintoma da cultura*. São Paulo: Paulus, 2004.